

Audit et contrôle des dépenses publiques : concepts, démarches et apports

Audit and control of public expenditure: concepts, approaches and contributions

HACHIMI ALAOUI MOULAY RCHID

Doctorant, laboratoire de recherche gestion des organisations, ENCG, Université Ibn Tofail, kenitra, Maroc

moulayrchid.hachimialaoui@uit.ac.ma

NOUR EDDINE abdelbaki

Enseignant- Chercheur, laboratoire de recherche gestion des organisations, ENCG, Université Ibn Tofail, kenitra, Maroc

RESUME

Dans le contexte actuel où le new public management prend de plus en plus sa place dans les administrations publiques et vu l'importance que revêt le dispositif de l'audit et de contrôle dans la gestion des dépenses publiques, il serait très important que ledit dispositif soit objet de recherches scientifiques. A cet égard, cet article vise d'un côté la maîtrise des concepts de l'audit et du contrôle, pour en maîtriser par la suite la démarche telle qu'elle est conçue par des institutions internationales et telle qu'elle est pratiquée au niveau des administrations publiques Marocaines. Et d'un autre côté cet article met l'accent sur l'apport de l'audit et de contrôle à la performance de la gestion budgétaire dans un but d'identifier les contraintes qui pèsent sur ces deux activités managériales en vue de les surmonter en proposant des mesures capables de garantir l'amélioration continue de la performance dans le but de préserver les deniers publics.

Mots-clés : Le contrôle de gestion ; le contrôle interne ; l'audit de performance, la performance ; les normes ISSAI ; le contrôle modulé, le contrôle de régularité ; le contrôle de validité.

ABSTRACT

Given In the current context where the new public management is increasingly taking its place in public administrations and given the importance of the audit and control system in the management of public expenditure, it would be very important that the said system be the subject of scientific research. In this regard, this article aims on the one hand to master the concepts of audit and control, in order to subsequently master the approach as it is conceived by international institutions and as it is practiced at the level of Moroccan public administrations. And on the other hand, this article emphasizes the contribution of audit and control to the performance of budgetary management in order to identify the constraints that weigh on these two managerial activities in order to overcome them by proposing measures capable of guaranteeing continuous improvement of performance in order to preserve public funds.

Key-words : Management; control; internal control; performance audit, performance; ISSAI standards; modulated control, regularity control; the validity check.

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte de la recherche :

D'une manière générale, le contrôle constitue une fonction primordiale dans le management de toute organisation quelle que soit sa nature. En effet il constitue le maillon pionnier de la chaîne qui permet aux gestionnaires non seulement de s'assurer du bon fonctionnement de l'organisation, mais il permet de diagnostiquer et d'identifier les dysfonctionnements pour prévenir le futur. En plus il constitue un moyen de gestion de la performance qui demeure la finalité recherchée par tout manager.

Ce rôle du contrôle a poussé les pays, les gestionnaires, les organisations internationales (OCDE ; BAM ; FMI. INTOSAI...) à donner une attention particulière à la question du contrôle des finances publiques en élaborant des normes en la matière et des guides professionnels qui permettent de bien maîtriser ladite activité managériale dans un but ultime de préserver les deniers publics.

Dans ce cadre, On constate que la plupart des pays recourent à des méthodes managériales capables de donner une assurance raisonnable à leur système de contrôle et de rehausser in fine la performance de leur gestion des finances publiques. En effet, ils font appel aux outils du new management public qui se base sur l'application des outils destinés initialement au secteur privé dans le secteur public. Parmi ces outils, on trouve l'audit avec ses différents types.

Et c'est dans le même ordre d'idées que le Maroc a entamé des réformes budgétaires pour consacrer le principe de la bonne gouvernance institué par la constitution de 2011. A titre d'illustration la loi organique relative à la loi de finances de 2015 a adopté une démarche de performance (LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES MAROC, 2015) basée sur l'audit de performance comme étant un garant de performance de la gestion des dépenses publiques.

En plus, le Maroc a entrepris depuis 2009 la réforme du contrôle modulé de la dépense, le chantier qui se poursuit et qui sera mis en adéquation avec la démarche performance et responsabilisation des ordonnateurs impulsée par la loi organique relative à la loi de finances de 2015.

Et ce qui démontre aussi l'importance du contrôle et de l'audit dans le processus de la gestion, est le fait qu'ils sont objet d'une panoplie de théories scientifiques et qu'ils sont toujours une matière non consommable des différents débats publics et colloques scientifiques internationaux.

Par ailleurs, on constate aussi que le terme contrôle demeure un concept plus large, dans la mesure où il englobe une panoplie de dénominations, on entend le contrôle interne, le contrôle externe, l'audit interne, l'audit externe, le contrôle de gestion et l'inspection. En effet, nous pouvons constater qu'une grande partie de gestionnaires confondent les termes audit et contrôle et que d'autres considèrent l'audit interne comme un contrôle interne ou un élément du contrôle interne. Ceci nécessite, sans aucun doute, une dépollution conceptuelle pour bien maîtriser ces deux activités managériales.

1.2. Sujet

Après ce constat, facile à observer, des questions submergent : quelle différence entre audit et contrôle ? Quelle est la démarche managériale des deux activités ? Dans quelle mesure l'audit et le contrôle contribue à l'amélioration de la performance des dépenses publiques ? Ce type de questions et l'importance que revêt la phase de contrôle dans le cycle de la gestion de la dépense publique, nous a poussés de choisir comme sujet de recherche la thématique de l'audit et du contrôle dans le secteur public.

1.3. Structure

En essayant de trouver quelques éléments de réponses à ces questions, l'objectif donc, à travers cet article, est de maîtriser, dans un premier point le cadre théorique de l'audit et de contrôle, à travers une revue des théories mobilisées pour cette recherche et de faire, dans un second point, une distinction nette entre les deux concepts en touchants les différents types de contrôle, pour aborder dans un troisième point leurs

démarches managériales, telles qu'elles sont dessinées par des normes internationales ou telles qu'elles sont pratiquées dans la contexte Marocain . Et pour en finir avec le dernier point qui sera réservé aux apports de l'audit et du contrôle à la performance de la gestion des dépenses publiques, notamment pour le cas Marocain et en plus particulier dans l'aspect relatif à la gestion des marchés publics.

Avant d'entamer le vif du sujet, il est important de signaler que la méthode poursuivie dans l'élaboration de cet article est la méthode qualitative, dans la mesure où notre objectif principal est de maîtriser l'aspect théorique de l'audit et du contrôle, de leurs démarches ainsi que leurs apports. Pour se faire on a travaillé sur des ouvrages, des normes des institutions internationales, des rapports d'audits, des rapports des institutions œuvrant dans le domaine, des guides élaborés en la matière et de la réglementation internationale ou locale.

Dans ce cadre, pour tester les hypothèses suggérées, on fait recours à la technique de la triangulation qui demeure à notre avis un meilleur mécanisme pour confirmer ou infirmer un tel ou tel résultat et ce dans le cadre d'une méthode qualitative.

1.4. Les hypothèses :

Les hypothèses de notre recherche sont en nombre de quatre, comme suit :

H1 : l'audit et le contrôle sont deux concepts différents mais complémentaires

Cette hypothèse trouve son fondement théorique dans les résultats des recherches scientifiques, notamment les travaux de William S. HOPWOOD, l'un des pionniers dans le domaine de l'audit et du contrôle, qui ont pu, non seulement, contribuer à la compréhension de l'audit et le contrôle au sein des organisations, mais aussi ils ont exploré les relations entre ces deux fonctions managériales (HOPWOOD & WRIGHT, 1988). Ainsi les travaux de Simunic, D. A. demeurent prépondérants dans ce cadre, et en plus particulier dans son article de 1980 où il a abordé le contrôle et la régularité du marché de l'audit, mais aussi où il a mis en lumière la complémentarité de l'audit et du contrôle (SIMUNIC, 1980). En outre l'article de Steven M. Glover et Douglas F. Prawitt publié en 2010 constitue une référence théorique abordant la synergie entre les audits internes et externes et le dispositif du contrôle interne qui permet d'améliorer la performance organisationnelle (GLOVER & PRAWITT, 2010).

H2 : les démarches de l'audit et du contrôle des dépenses publiques sont différentes à celles pratiquées dans le secteur privé ;

Le fondement théorique de cette hypothèse renvoie aux travaux des auteurs cités au niveau de la première hypothèse, mais aussi aux travaux de deux auteurs John A. L. J. Huitema et C. C. L. J. G. Joosten qui ont abordé le rôle de l'audit et du contrôle interne dans les deux secteurs public et privé. Dans leur article en 2010 ils ont théorisé que le contrôle et l'audit dans le secteur public se base essentiellement sur des risques sociaux et politiques tandis que dans le secteur privé ils mettent l'accent sur des risques financiers (HUITEMA & JOOSTEN, 2010).

H3 : les démarches appliquées pour l'audit et le contrôle des dépenses publiques marocaines sont conformes avec les normes de l'INTOSAI (organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques).

Cette hypothèse est conçue du fait qu'on est conscient de l'importance des normes dans la réalisation des audits et des contrôles de qualités, ce constat est basé u fondement théorique évoquée par des auteurs et des rapports des institutions internationales ouvrant dans le domaine de la gestion. A titre d'illustration, James L. Chan a analysé les normes comptables et de l'audit dans le secteur public (CHAN, 2004) Anthony Hopwood à son rôle a abordé l'impact des normes comptables et d'audit sur les pratiques managériales (HOPWOOD & MILLER, 1994)). Ainsi L'OCDE a mis l'accent sur l'importance des normes internationales, y compris celles de l'INTOSAI, dans le renforcement de la responsabilité publique (OCDE, 2011) (OCDE

(2011). Et la banque mondiale a examiné le rôle des normes d'audit y compris les ISAI dans la gestion financière (BANQUE, 2018).

H4 : l'audit et le contrôle ont une valeur ajoutée pour la performance de la gestion des dépenses publiques sans restrictions.

Pour cette hypothèse, son fondement théorique trouve son origine dans des recherches scientifiques, notamment le travail de Mayne, J. (2001) qui a développé un cadre d'audit de performance qui permet d'évaluer la performance des politiques publiques (MAYANE, 2001). Les deux auteurs Christopher Pollitt et Geert Bouckaert ont bel et bien démontré comment les réformes, notamment l'audit et le contrôle améliorent la performance des dépenses publiques (POLLITT & BOUCKAERT, 2017). Dans ce cadre, Marks, N a examiné les pratiques d'audit axées sur la performance dans la gestion publique (MARKS, 2012).

Par ailleurs, des articles scientifiques ont abordé la question du rôle du contrôle et de l'audit, à titre d'exemple, Wynne, A. a expliqué comment les audits contribuent à la lutte contre la corruption et améliorent la performance de la gestion publique (Wynne, 2011).

Avant de tester ces hypothèses, il est favorable d'évoquer tout d'abord quelques théories qui encadrent ces champs de recherche et qui servent non seulement à démontrer l'intérêt des deux activités managériales, mais à constituer un point de départ et une référence de cette recherche.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

2.1. Cadre conceptuel de la recherche

2.1.1. Audit et Control : Maitrise conceptuelle

Durant cette recherche, on 'a constaté qu'il y a une panoplie de définitions pour les deux concepts (audit et contrôle), et ce selon la typologie de chacun (audit interne ; audit externe ; audit de conformité ; audit de performance ; audit d'efficacité, contrôle de gestion, contrôle interne, contrôle de régularité et contrôle de validité).

En prenant deux définitions (la définition du contrôle telle qu'elle est conçue dans le guide des normes ISSAI (les normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques) et la définition de l'audit interne selon l'institut des auditeurs internes (The Institute of Internal Auditors) fondé en 1941 aux Etats-Unis), cela nous a permis de faire la distinction entre les deux concepts.

- **Définition du contrôle selon les normes ISSAI**

« En règle générale, le contrôle des finances publiques peut être décrit comme un processus systématique visant à obtenir et à évaluer des éléments probants de façon objective, afin de déterminer si les informations ou les conditions réelles remplissent des critères donnés» (GUIDE INTOSAI, 2013).

- **Définition de l'audit interne selon l'IIA (The Institute of Internal Auditors)**

L'IIA a établi une définition officielle de la fonction d'audit interne, repris sur le site de l'IFACI (Institut Français des Auditeurs et des Contrôleurs Internes) :

« L'Audit Interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique

et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité. » (IIA, 1999)

A travers ces deux définitions on peut faire la distinction entre les deux concepts étudiés, selon le critère de la finalité, comme suit :

- Le contrôle a comme finalité la **garantie de la conformité** aux normes et de **l'atteinte** des objectifs escomptés ;
- L'audit a comme finalité **l'assurance** de la maîtrise des opérations et la **proposition** des améliorations.

2.1.2. Démarches de l'audit

Dans le but de tester notre deuxième hypothèse (H2 : les démarches de l'audit et du contrôle des dépenses publiques sont différentes à celles pratiquées dans le secteur privé), pour l'audit on 'a essayé de faire une étude comparative entre la démarche préconisée par l'institut des auditeurs internes (IAA) et la démarche envisagée par INTOSSAI selon les normes ISSAI destinées au secteur public.

Le résultat de cette étude a révélé qu'il s'agit de la même démarche d'audit quel que soit la nature de l'organisation auditée (privée ou publique).

Donc, en Général une mission d'audit, selon les normes IAA ou les normes ISSAI est composée de trois phases principales :

- **La phase de préparation** : C'est la phase d'ouverture de la mission d'audit. L'auditeur va prendre connaissance des procédures et des réglementations applicables.
- **La phase de réalisation** : L'auditeur entre en action et va devoir se faire accepter et désirer par les parties prenantes. Il devra mener cette mission pour mettre en avant un état des lieux et souligner des incohérences.
- **La phase de conclusion** : C'est la présentation du travail de la mission achevée.

A.LA PHASE DE PREPARATION

Cette phase de préparation débute par l'établissement de **l'ordre de mission**. Ensuite, les auditeurs sont amenés à **prendre connaissance du fonctionnement de l'organisation**, identifier **les risques** et enfin définir les objectifs à atteindre dans **les phases de réalisation et conclusion**.

Avant de commencer la phase de préparation, l'auditeur doit établir et diffuser aux parties concernées le document permettant le déclenchement de toute mission d'audit : **l'ordre de mission**.

En possession de cet ordre de mission, le service d'audit peut alors démarrer la phase de préparation. Celle-ci est composée de trois étapes :

- **L'étape d'identification des risques permet d'attirer l'attention** de l'auditeur sur les points essentiels.
- **L'étape de définition des objectifs** permet la planification du temps et des coûts pour une meilleure efficacité.
- **L'étape de « prise de connaissance »** est l'étape la plus importante en termes de temps. C'est une étape où l'auditeur prend connaissance de l'organisation et de son fonctionnement.

a) L'étape de « prise de connaissance »

La prise de connaissance de l'organisation est composée de six objectifs :

1. Avoir une bonne vision globale dès le début (diagrammes) ;

-
2. Identifier les objectifs de la mission ;
 3. Identifier les problèmes essentiels ;
 4. Poser les questions importantes et pertinentes ;
 5. Eviter les considérations abstraites et inutiles ;
 6. Permettre la mise en place des missions d'audit dans l'organisation.

Le principal moyen utilisé pour obtenir les informations souhaitées est le « questionnaire de prise de connaissance » (QPC).

La structure globale du questionnaire (JACQUES, 2012) :

- Connaissance du **contexte socio-économique** :
 - taille et activités du secteur audité ;
 - situation budgétaire ;
 - situation commerciale ;
 - effectifs et environnement de travail.
- Connaissance du **contexte organisationnel** de l'unité :
 - organisation générale et structure ;
 - organigrammes et relations de pouvoirs ;
 - environnement informatique.
- Connaissance du **fonctionnement** de l'entité auditée :
 - méthodes et procédures ;
 - informations règlementaires ;
 - organisation spécifique de l'entité ;
 - système d'information ;

b) L'étape d'identification des risques

La norme 2210.A1 (IFACI, 2017) traduit l'application de cette étape : « **L'auditeur interne doit procéder à une évaluation préliminaire des risques liés à l'activité soumise à l'audit. Les objectifs de la mission doivent être déterminés en fonction des résultats de cette évaluation.** »

A travers cette norme, il faut comprendre que l'identification passe par les emplacements où les risques sont **susceptibles de se produire et non par l'analyse des risques en eux-mêmes.**

Cependant les normes ne proposent pas une méthode unique, chaque auditeur ou groupe d'audit effectuera donc cette identification selon ses habitudes et sa culture.

Cette étape va permettre de segmenter le secteur audité en tâches élémentaires et concrètes et d'associer à chacune d'elles, l'objectif recherché et son utilité. En face de chaque tâche **segmentée et objectivée**, l'auditeur indiquera alors **les risques encourus**. En face de ces risques, l'auditeur procède à une évaluation simple, en général de 3 niveaux : **risque important (i), moyen (m) et faible (fa).**

c) L'étape de la définition des objectifs

Egalement nommé « **Rapport d'orientation** » par l'IFACI (JACQUES, 2012), Ce document est bref et constitue un programme de travail formalisé. C'est une sorte de cahier des charges qu'établissent les

auditeurs avec les audités et qui va **préciser les objectifs recherchés, le champ d'action de la mission et les éléments d'identification des risques relevés lors de la phase de préparation qui vient de se dérouler.**

B .LA PHASE DE REALISATION

Cette phase de réalisation débute par la réunion d'ouverture, puis par la réalisation du programme d'audit, la mise en place de tout le travail de terrain et enfin la validation des conclusions pour établir le rapport.

a. La réunion d'ouverture

La réunion d'ouverture doit avoir lieu à l'endroit où se déroulera la mission d'audit (un service, une filiale, un secteur.). Le fait que l'auditeur se rende sur les lieux précis où il fera son audit montre aux responsables que la phase de préparation est terminée et que les choses concrètes vont commencer. Et cela va permettre à l'auditeur d'être **en contact direct avec les principaux acteurs** qui interviendront tout au long de cette mission d'audit. L'auditeur disposera de toutes les réalisations.

b. Le programme d'audit

Etabli par l'équipe d'audit et le chef de mission, c'est un document interne au service d'audit, regroupant **la définition et la répartition des différentes actions à entreprendre**. Au même titre que l'ordre du jour, le programme d'audit répond aux six objectifs :

- 1. Le caractère contractuel :** Ce programme va lier contractuellement l'équipe d'audit à sa hiérarchie, de ce fait le programme sera la référence utilisée par les auditeurs et toutes modifications, ajouts, retraits, ne pourront se faire qu'avec accord tacite de la hiérarchie, permettant ainsi d'éviter tout égarement de la part de l'équipe d'audit.
- 2. La planification du travail :** C'est sur ce programme que chaque tâche va être répartie entre les auditeurs, selon leurs compétences spécifiques, leurs expériences et selon un temps organisé et planifié.
- 3. Le rôle de « fil conducteur » :** Ce programme permet à l'équipe d'audit de suivre les différentes étapes établies au préalable. Le tout étant à la fin d'obtenir un ensemble cohérent permettant d'atteindre les objectifs fixés.
- 4. L'outil de réalisation du Questionnaire de Contrôle Interne :** C'est à partir de ce programme de travail que l'équipe d'audit établira ensuite le Questionnaire de Contrôle Interne (QCI).
- 5. Le suivi du travail :** Ce programme permet au chef de mission de pouvoir suivre l'avancée du travail de l'équipe d'audit.
- 6. Un document « modèle » pour les audits à venir :** Selon le thème de la mission d'audit, ce programme de travail pourra servir de « modèle » aux futurs audits réalisés.

c. Le travail de terrain

Lors de cette démarche, l'équipe d'audit va réaliser des **tests** à l'aide d'outils spécifiques. Chaque anomalie fait alors appel à la réalisation **d'une Feuille de Révélation et d'Analyse de problème, plus couramment appelée FRAP.**

C.LA PHASE DE CONCLUSION

La présence de l'équipe d'audit sur le terrain est terminée et le déroulement de cette dernière phase a lieu dans les locaux de l'équipe d'audit interne. C'est lors de cette phase, que les auditeurs vont rédiger **le projet de rapport d'audit, validé lors de la réunion de clôture**. Après validation, ce projet devient définitif et c'est aux audités de mettre en place les actions correctives.

- **Le projet de rapport d'audit**

Au début de la phase de conclusion, le rapport est au stade de « projet » car il est incomplet et n'a pas fait l'objet d'une validation générale. En effet, à ce stade, les audités n'ont pas encore indiqué leur réponses face aux recommandations faites par l'équipe d'audit et n'ont pas rendu leur plan d'actions regroupant les informations de temps et d'acteurs mobilisés.

- **La réunion de clôture**

Les participants de cette réunion sont les mêmes que lors de la réunion d'ouverture. Désormais l'exposé des auditeurs aux audités n'est plus « nous allons faire... », mais « ce que vous avez fait... ».

Au même titre que la réunion d'ouverture, celle de clôture obéit à plusieurs principes. A titre d'exemple : **La totale transparence de diffusion de l'information** de l'équipe d'audit aux audités lors de leur mission. En effet, aucun document, aucune observation ne sauraient être cachés aux audités. Tout leur est dit et expliqué, rien n'est mis de côté, que ce soit les certitudes comme les doutes. Et c'est par le biais de ce principe que l'équipe d'audit va réussir à susciter le dialogue et le respect de la hiérarchie. **Cela signifie que rien ne doit être divulgué en termes d'informations tant que le responsable de l'audit interne n'en est pas informé et tant que la réunion de clôture n'a pas eu lieu.**

Ne pas respecter ce principe peut conduire à des situations délicates et conflictuelles entre auditeurs et audités.

3. Le rapport d'audit interne

Comme tout ce qui a pu se dérouler durant les phases de préparation et de réalisation, ce rapport d'audit répond à un certain nombre de principes, respectant également une certaine forme et un certain contenu.

Exposons tout d'abord les **quelques principes** concernant ce rapport.

L'émission du rapport : Une mission d'audit (de manière générale) se conclue forcément sur l'émission d'un rapport. Même dans le cas d'un audit où tout fonctionne correctement et où aucune action correctrice ne doit être menée.

Le responsable de l'audit interne doit diffuser les résultats aux destinataires appropriés.

4. Le suivi du rapport

Le suivi est indispensable et notamment parce qu'il semble naturel que les auditeurs souhaitent mesurer l'impact et l'efficacité des solutions qu'ils ont proposées et surtout enrichir leurs dossiers pour des audits ultérieurs. Ce suivi est un droit accordé aux auditeurs qui va s'appuyer sur des normes.

La **norme 2500.A1**, par exemple, expose le principe suivant :

« Le responsable de l'audit doit mettre en place un processus de suivi »

2.1.3. Différenciation entre le contrôle dans le secteur privé et le contrôle dans le secteur public :

Le contrôle comme étant un terme global, il touche au niveau de l'entreprise, à notre sens, le contrôle interne et le contrôle de gestion. Pour l'entreprise les concepts demeurent clairs, cependant pour le secteur public d'autres appellation du contrôle peuvent faire une ambiguïté non seulement pour l'opinion publique mais aussi pour les managers et gestionnaires, il s'agit notamment des concepts tels que le contrôle de validité, le contrôle de régularité, le contrôle des engagements des dépenses, le contrôle modulé de la dépense, le contrôle administratif, le contrôle juridictionnel et le contrôle parlementaire.

Pour le secteur public, après la consultation des textes relatifs aux finances publiques et des ouvrages en la matière, les résultats escomptés nous permettent de faire les deux classifications suivantes :

Première Classification :

- **Un contrôle interne** qui englobe le contrôle de la régularité et de la validité le contrôle modulé et même le contrôle de gestion ou le contrôle des inspections Générales puisqu'ils relèvent tous à l'interne de chaque département. A noter qu'on peut aussi intégrer sous cette rubrique l'audit interne.
- **Un contrôle externe** exercé par les institutions externes aux départements, il s'agit du contrôle juridictionnel, tel celui exercé par la cour des comptes pour le cas de la France ou du Maroc, et le contrôle parlementaire.

Deuxième classification :

- Un contrôle administratif (BOUVIER, 2020_2021) qui englobe le contrôle interne, le contrôle de gestion, le contrôle de validité, le contrôle de régularité et le contrôle modulé ;
- Un contrôle juridictionnel et un contrôle parlementaire

Pour le contrôle interne, même si le référentiel COSO (IFACI, COSO REPORT (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), Référentiel intégré de contrôle interne , 2014) a bel et bien délimité les objectifs et les composantes du contrôle interne quel que soit la nature de l'organisation, néanmoins pour le secteur public, il serait important de clarifier trois contrôles qui constituent des activités prépondérantes dans le système de contrôle des dépenses publiques, il s'agit du contrôle de la validité, de régularité et le contrôle modulé de la dépense.

2.2. Ancrage théorique de la recherche

En général plusieurs théories ont été conçues dans le cadre du contrôle et de l'audit, en effet l'audit et le contrôle constitue un sujet de controverse et un champ très vaste de débat ce qui a donné l'émergence de plusieurs théories en la matière. Toutefois on va essayer de se focaliser sur celles qui sont les plus vulgaires, il s'agit notamment de ce qui suit :

- **Théorie de l'Agence**

Cette théorie permet d'explorer la relation entre les actionnaires (principaux) et les gestionnaires (agents). C'est une théorie qui met en exergue le risque des conflits d'intérêt entre les gestionnaires et les actionnaires (JENSEN & MECKLING, 1976).

La relation de cette théorie avec l'audit se manifeste à travers la conception de l'audit comme étant un moyen permettant de réduire le problème d'agence en rassurant les actionnaires que les états financiers sont légales et fiables.

- **Théorie de la légitimité**

Pour cette théorie, le principe est que les entreprises cherchent à opérer en respectant les normes sociétales et avoir l'approbation de la société (DOWLING & PFEFFER, 1975).

Par rapport à cette théorie, l'audit et le cherchent à démontrer la conformité des entreprises avec les normes, les attentes sociales et éthiques ainsi que la réglementation. Ils cherchent toujours à renforcer la légitimité des entreprises.

- **Théorie de Signalement**

Le principe de cette théorie est que les entreprises mettent des signaux aux investisseurs pour montrer leur qualité et leur transparence (SPENCE, 1973).

La relation qui lie cette théorie avec l'audit est que ce dernier émis des signaux de qualité pour toutes les parties prenantes, et ce à travers ses rapports qui donnent des impressions sur l'état de l'entreprise en général et sur la fiabilité des informations financières en particulier.

- **Théorie des parties prenantes**

Cette théorie suggère que les entreprises doivent prendre en considération les intérêts de toutes les parties prenantes (FREEMAN, 1984).

L'objectif de l'audit et du contrôle colle avec cette théorie dans la mesure où ils permettent de s'assurer que l'entreprise répond aux attentes de toutes ses parties prenantes

- **Théorie du contrôle interne**

Cette théorie évoque que le système du contrôle interne est essentiel pour assurer l'intégrité du processus financier, prévenir les fraudes, et garantir la conformité aux lois et règlement (COSO, 2013).

La relation de l'audit et du contrôle avec cette théorie est logique puisqu'ils permettent d'assister l'entreprise pour mettre en place des procédures et des systèmes pour surveiller, évaluer et améliorer et anticiper les risques quelques soient leur nature.

- **Théorie de l'audit social et environnemental**

Cette théorie énonce que l'audit doit élargir son champs d'action au-delà des aspects financiers pour toucher les impacts sociaux et environnementaux. Cette théorie a pris de l'ampleur avec la montée des préoccupations environnementales et sociales. Voir par exemple les travaux de Norman BOWIE ET Simon ZADEK. (ZADEK, 2007)

La relation entre cette théorie et l'audit et le contrôle, est que ces deux démarches managériales œuvrent pour s'assurer que l'entreprise respecte l'environnement et prend en compte l'impact de son action sur la société.

Dans ce cadre des audits sociaux et environnementaux peuvent être amenés pour évaluer la conformité aux normes de responsabilité sociale et aux engagements climatiques.

- **Théorie de la gouvernance de l'entreprise**

Cette théorie explore les mécanismes selon lesquels sont gérés et contrôlés les entreprises tout en mettant en exergue la responsabilité des gestionnaires envers les parties prenantes (BERLE & MEANS, 1932).

La relation du contrôle et de l'audit à cette théorie est que l'audit et le contrôle cherchent à la consécration de la bonne gouvernance au sein des entreprises. L'audit, par exemple, comme étant un mécanisme de gouvernance, permet de garantir la transparence dans la gestion des entreprises.

Au vu de ce qui a précédé, on peut conclure que lesdites théories fournissent un cadre permettant de comprendre le rôle crucial de l'audit et du contrôle dans l'amélioration de la performance des organisations.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

3.1. Méthodologie déployée :

La méthodologie utilisée pour cette partie empirique est basée sur une méthode qualitative qui nous a permis de collecter des données relatives au système du contrôle et d'audit pour le cas Marocain, notamment pour l'administration publique. Et à travers un positionnement épistémologique d'interprétativisme, on 'a essayé d'interpréter la réalité dudit système pour essayer d'apprécier l'apport de l'audit et du contrôle à la performance de la gestion budgétaire.

3.2. Présentation et discussion des résultats :

3.2.1 Le contrôle des dépenses publiques au sein des administrations publiques marocaines

- **Contrôle de la régularité**

En général le contrôle de régularité est exercé par les deux intervenants principaux du système du contrôle : Les ordonnateurs et les comptables ; tandis que le contrôle de validité est exercé par le comptable

Les ordonnateurs exercent un contrôle de **régularité**, ils sont, en vertu des lois et règlements en vigueur, personnellement responsables :

- Du respect des règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses publiques ;
- Du respect de la réglementation relative aux marchés publics ;
- Du respect de la législation et de la réglementation relative à la gestion du personnel ;
- Des ordres de réquisition dont ils ont fait usage en matière de paiement des dépenses publiques ;
- Du respect des règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances publiques ;
- Du recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu de la législation en vigueur ;

Pour ce point, on a relevé les types de contrôles suivants :

- **Le contrôle de la validité**

Le comptable public est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de la validité (**DECRET RELATIF AU CONTROLE DES DEPENSES ETAT MAROC, 2008**) de la dépense portant sur :

- l'exactitude des calculs de liquidation ;
- l'existence du visa préalable d'engagement, lorsque ledit visa est requis ;
- le caractère libératoire du règlement ;
- la signature de l'ordonnateur qualifié ou de son délégué ;
- la disponibilité des crédits de paiement ;
- la production des pièces justificatives prévues par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances dont celles comportant la certification du service fait par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur qualifié.

- **Le contrôle modulé**

Le contrôle modulé est un contrôle allégé (**DECRET RELATIF AU CONTROLE DES DEPENSES ETAT MAROC, 2008**) des dépenses des services ordonnateurs qui sont tenus de disposer d'un système de contrôle interne leur permettant de s'assurer, parmi les contrôles qui leur sont dévolus par la réglementation en vigueur, de la régularité des actes de gestions d'ordre financier dans la limite fixé par le décret du contrôle des dépenses publiques, du total de la dépense à laquelle l'administration s'oblige pour toute l'année budgétaire, de la répercussion de l'engagement de la dépense sur la totalité des dépenses de l'année et des années intérieures, de la disponibilité des crédits, de l'existence du visa préalable si ledit visa est requise et de l'inexistence du double paiement de la créance.

Il s'agit donc d'un contrôle attribué initialement au comptable, mais pour des raisons de simplification des procédures et de la responsabilisation des ordonnateurs, le législateur a envisagé ce contrôle en faveur des ordonnateurs mais sous certaines conditions de qualification.

A noter que les ordonnateurs peuvent bénéficier d'un contrôle allégé supplémentaire mais après appréciation de leurs compétences via des audits effectués par le département du ministère des finances.

Dans ce cadre, il est important de signaler que cette responsabilisation même si elle est bénéfique pour la gestion budgétaire, mais il se peut que le risque de ne pas se lancer dans des projets porteuses de la valeur ajoutée par les ordonnateurs, est évident, dans la mesure où lesdits responsables craignent de la difficulté d'exécuter des projets sur la base des contrats de responsabilisation sous prétexte qu'il n'ont pas des moyens suffisants pour mener à bien leur mission et sous une réglementation qui impose l'obligation de rendre les comptes à la fin de chaque année budgétaire ou à la fin de l'achèvement des projets.

- **Le contrôle de gestion**

« Le contrôle de gestion s'entend un dispositif d'appui au pilotage qui recouvre un ensemble de méthodes et d'outils permettant de vérifier, en permanence, l'atteinte des objectifs de performance au regard des ressources allouées et à analyser les résultats par rapport aux prévisions. Ce dispositif de contrôle de gestion permet la production de toute information nécessaire à l'analyse de l'efficacité socioéconomique, de l'efficacité et de la qualité du service rendu à l'utilisateur » (**DECRET RELATIF AU CONTROLE DE GESTION MAROC, 2023**).

Il est à signaler que même si les administrations publiques ont eu l'habitude de recourir au contrôle de gestion dans la gestion budgétaire, toutefois le texte régissant le contrôle de gestion au sein de l'administration publique est nouvellement adopté (2023). Cette question va renforcer la performance de la gestion budgétaire dans la mesure où cette activité managériale est devenue obligatoire pour les gestionnaires des deniers publics.

Il est à signaler aussi que les intervenants dans le système de l'audit et le contrôle pour le cas marocain sont : les ordonnateurs, les comptables, les inspections générales, la cour des comptes et le parlement.

Dans ce cadre, il faut bien souligner que la cour des comptes a un rôle très important en matière de contrôle et de l'audit qui touche directement la performance de la gestion des dépenses publiques (**CODE JURIDICTIONS FINANCIERES MAROC, 2002**).

Ses rapports et ses évaluations sont pourvus d'une importance extrême qu'il faut exploiter avec un œil positif. Elle constitue à notre avis l'entité la mieux placée pour évaluer les politiques publiques malheureusement que le texte ne le permet pas, car le texte parle des programmes et des projets. On pense que le législateur est convié de donner cette compétence à la cour des comptes car elle va assister énormément le parlement pour s'assurer sa compétence en évaluation des politiques publiques. Et ce sans escamoter bien sur le rôle des autres organes d'inspection notamment celui de l'IGF à travers ses audits internes de la performance de tous les départements ministériels.

Au vu de ce qui a précédé, on constate qu'il y a une panoplie de contrôles destinés pour le secteur public, cependant il faut maîtriser tout d'abord ces différents contrôles et de faire en sorte de ne pas tomber dans des redondances et des chevauchements des attributions réservées pour chaque type dans un but ultime d'alléger les contrôles pour s'aligner avec la simplification des procédures administratives et avec le principe préconisant que « trop de contrôle tue le contrôle ».

3.2.2 Apports de l'audit et du contrôle à la performance de la gestion des dépenses publiques Marocaines

Pour ce point, on a essayé d'aborder selon deux volets, à travers la revue des variables de performances touchées par l'audit telles qu'elles sont décortiquées dans les guides des organisations internationales notamment l'organisation internationale des institutions supérieures des contrôles des finances publiques INTOSSAI. Mais aussi à travers la valeur ajoutée de l'audit à la gestion des marchés publics pour le cas marocain. A noter que le choix de l'INTOSAI vise à faire un benchmarking pour le cas Marocain, ce qui va nous permettre de rehausser le degré d'évaluation de notre cas d'étude.

- **Apports de l'audit et du contrôle à la performance selon les normes ISSAI**

Pour cette question on s'est basé sur les normes ISSAI, notamment la norme 'ISSAI-P12 (**INTOSAI, 2020**) qui précise les activités de l'audit de performance créatives de la valeur et démontre comment peut-on réaliser lesdites activités.

A titre d'illustration, voici quelques variables de l'audit de performance préconisées par ladite norme ISSAI, porteuses de la valeur :

- **Intégrité** : Elle permet de fournir une assurance indépendante ;
- **Redevabilité** : Elle permet de mener les responsables à rendre comptes ;
 - **Transparence** : en publiant des rapports, on donne plus de transparence aux sorts des deniers publics ;
 - **Nouveaux éclairages** : ils permettent d'appliquer des techniques d'analyse que les pouvoirs publics n'ont pas encore utilisées ;
 - **Partager les bonnes pratiques nationales et internationales** : cela permet de devenir une source crédible d'informations objectifs et des lignes directives pour le développement du secteur public ;
 - **Formuler des recommandations pratiques** : cela permet d'améliorer la performance ;
 - **Expliciter la complexité** : cela permet de proposer pour les sujets complexes une synthèse facilement assimilable.

Dans ce cadre, on constate que cette norme ne donne pas une grande importance à la responsabilité sociale et à la gestion durable des dépenses en mettant l'accent par exemple sur l'opportunité des achats publics durables.

- **Apports de l'audit et du contrôle à la performance de la gestion des marchés publics**

Pour le cas de la gestion des marchés publics Marocains, le contrôleur ou l'auditeur peut apporter de la valeur ajoutée à la gestion des marchés publics à travers les vérifications suivantes (**DECRET MARCHES PUBLICS MAROC, 2023**) :

- **Définition des besoins** :

Pour ce point l'auditeur doit contrôler l'exploitabilité du projet et sa spécifié technique. Et comme pièces à consulter : la fiche du projet et l'étude de la faisabilité du projet.

- **La passation** :

Par rapport à la passation l'auditeur contrôle ce qui suit :

Dossier d'appel d'offre ; Cahier de prescriptions spéciales CPS : Sa rédaction ; les contradictions ; La consistence : comparaison entre montant du marché et la réalité ; Les parties prenantes impliquées ;

- **Règlement de Consultation** : pièces exigées ; critères de sélections : pour garantir la concurrence et la transparence
- **Publicité du dossier de l'appel d'offre** : Délais ; Réponses aux demandes d'éclaircissement; Modification relative au marché.

A noter que cette dernière opération peut se faire via le portail des marchés publics et que chaque modification demandée par un soumissionnaire sera notifiée pour tous les autres soumissionnaires via le portail des marchés publics.

- **Commission d'ouverture des plis :** Composition : est ce qu'elle respecte la réglementation en vigueur ? ; Le processus : le dossier administratif et le dossier technique ; L'élimination des concurrents : motifs ; PV des Résultats et leur publicité.
- **L'engagement de la dépense :** L'engagement du montant du marché, 1% des intérêts moratoires et 5% de la révision des prix ; Imputation budgétaire : risque de dépassement de l'autorisation budgétaire donnée par le parlement ;
- **Respects de délais :** les allés et retours ; rejets ; retards par rapport à l'urgence du projet : dans un but de garantir la performance ;
- **Demandes d'engagement :** rapidité (saisie des données sur le GID (**Gestion intégrée des dépenses**) ou l'ajout d'un prestataire à la base de données du GID.
- **Approbation :** Notification de l'approbation ; Demande de constitution du Cautionnement définitif (3% du montant du marché) et les polices d'assurance : respects des délais et application des pénalités de retard de la constitution du cautionnement définitif.
- **Commencement des travaux :** Retards; Notification des ordres de commencement.
- **Exécution : Suivi :** les parties prenantes ; fréquence des réunions des commissions du chantier ; PV des réunions ; Les remarques dressées au cours des réunions et la satisfaction de ces remarques; Recouplement entre les dates de ces réunions et les dates d'arrêt du chantier).
- **Réception provisoire :** Respects des délais d'exécution ; Application des pénalités de retard ; Version finale du PV.
- **Ordonnancement :** Contrôle de validité: recouplement entre attachements, articles, quantités et décomptes ; L'augmentation du montant du marché ne doit pas dépasser au maximum 10% du montant initiale ; Les travaux supplémentaires : une fois dépassés 10% du montant du marché, ces travaux doivent faire objet d'un avenant.
- **Réception définitive :** Réception après expiration des délais de garantie ; Libération du cautionnement Définitif et les retenues de garantie (7% du montant du marché).

Il est à signaler que les dispositions de l'ART. 159 du Décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics du 15chaabane 1444(8mars2023), stipulent que les marchés et leurs avenants sont soumis à des contrôles et audits.

Ces contrôles et ces audits portent, en particulier, sur ce qui suit :

- La régularité des actes de procédure se rapportant à la préparation, à la passation et à l'exécution du marché ;
- L'appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des fournitures livrées ou des services réalisés ;
- Le respect de l'obligation d'établissement et de publication des documents afférents au marché tels que prévus par le présent décret ;
- L'appréciation des résultats obtenus au regard des objectifs assignés et des moyens mis en œuvre ;
- L'appréciation du prix du marché au regard des prix pratiqués et l'évaluation du coût des prestations objet de ce marché ;
- L'examen de l'opportunité des projets et des prestations réalisés dans le cadre du marché ;

- La mise en place des dispositifs d'audit et de contrôle internes et l'implémentation de la cartographie des risques en matière de marchés publics.

Mieux encore, le même article évoque que lesdits contrôles et audits sont **obligatoires** pour :

Tout marché dont le montant excède trois millions (3.000.000) de dirhams toutes taxes comprises.

Les marchés négociés dont le montant excède un million (1.000.000) de dirhams toutes taxes comprises.

Avec ces vérifications, le contrôle et l'audit peut toucher aux variables de la performance suivante :

Variable de performance	L'apport de la variable à la performance
Respect des délais	Le respect des délais permet de réaliser le projet à temps prévu ; L'arrêt du projet est un coût pour l'organisme concerné.
Faisabilité du projet	L'audit donne une importance à la faisabilité du projet à travers l'évaluation de : <ul style="list-style-type: none"> - L'étude du projet ; - L'identification du besoin ; - Faisabilité technique ; - Financement du projet.
Écarts de réalisation par rapport à l'estimation	L'audit met l'accent sur l'évaluation des écarts entre ce qui est dressés en amont sur le CPS et ce qui est réellement réalisé.
Economie	L'auditeur fait une comparaison entre les prix estimés et les prix du marché : <ul style="list-style-type: none"> - Si les offres sont excessives, elles sont à écarter ; - Si les offres sont anormalement basses, l'auditeur demande les justifications.
Les indemnités de retards	L'auditeur met l'accent sur ces indemnités dans la mesure qu'elles poussent les soumissionnaires de déployer de nouveaux efforts, et par la suite s'échapper aux retards qui constituent des coûts pour l'Etat.
Le respect de la réglementation	La réglementation est sensée être souple et doit être respectée par les auditeurs et les contrôleurs. Elle constitue un souci majeur dans le cadre du contrôle et de l'audit.
L'implication des parties prenantes	Cette implication permet de garantir : <ul style="list-style-type: none"> - Le financement ; - La réalisation ; - L'exploitation ; - L'entretien et la maintenance ; - la gestion du projet.

Source : tableau réalisé par nous-même.

❖ Contraintes de l'audit et de contrôle

Notre recherche nous a permis de relever les contraintes suivantes qui pèsent sur le système du contrôle et de l'audit des dépenses publiques, il s'agit notamment de :

- La prédominance de la réglementation par rapport à la performance : par exemple, la relation ordonnateur/comptable, le comptable s'en fiche de la réalisation du projet, l'essentiel pour lui c'est avant tout le respect de la réglementation, pour illustration, les prestations supplémentaires du point de vue du comptable doivent être prévisibles au moment de la conclusion des marchés (**OCDE, Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique** :

Maroc : Pour une administration résiliente au service des citoyens, Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique, 2023) ;

- La relation ordonnateur /contrôle externe (cour des comptes) : le souci de l'ordonnateur est de s'échapper aux sanctions au détriment de la performance (**Azouzi, 2023**) ;
- Le manques des prérequis relatifs à la mise en œuvre du contrôle interne et du dispositif du contrôle de gestion alourdit le bon fonctionnement de l'audit et du contrôle des dépenses publique selon la démarche de performance (**COUR DES COMPTES MAROC, Principaux axes du rapport annuel de la cour des comptes , 2021**);
- La responsabilité des ordonnateurs et des comptables est lourde devant le juge financier : cette responsabilité entrave ces deux acteurs de fournir plus d'efforts pour la recherche de la performance (**Azouzi, 2023**);
- La non mise en œuvre de certaines recommandations revient au manque de ressources financières, humaines et de formation, ainsi qu'à des facteurs procéduraux ou techniques ou liés à la multiplicité des intervenants (**COUR DES COMPTES MAROC, 2022-2023**)
- Problème de la fiabilité des données et la non exploitation des systèmes d'information, cela rend difficile les missions d'audit, surtout que les systèmes d'informations actuels sont incapables à effectuer une dématérialisation complète de tous les documents et ne couvrent pas tous les aspects de la gestion de manière exhaustive (**COUR DES COMPTES MAROC, Pricipaux axes du rapport annuel de la cour des comptes, 2022-2023**);

Ces cas donc, présentent des contraintes pour s'assurer de la performance de la gestion des dépenses publiques, ce qui nécessite une réflexion touchant l'aspect réglementaire et le côté technique permettant de les surmener.

En gros, après avoir testé les quatre hypothèses, les résultats escomptés sont :

- L'audit et le contrôle sont deux concepts différents mais complémentaires ;
- La démarche de l'audit dans le secteur public est similaire à celle prévue pour le secteur privé, tandis que celle du contrôle a une spécificité par rapport à celle du secteur privé ;
- Les démarches appliquées pour l'audit et le contrôle des dépenses publiques marocaines collent avec celles appliquées selon les normes de l'INTOSSAI ;
- L'audit et le contrôle ont une valeur ajoutée pour la performance de la gestion des dépenses publiques avec restrictions (contraintes et risques susmentionnés).

4. CONCLUSION

4.1. Synthèse :

En guise de conclusion, on constate que l'audit et le contrôle des dépenses publiques au Maroc collent avec les normes internationales destinées au secteur public puisqu'ils permettent de toucher les variables de performance prévus par les normes ISSAI, néanmoins il faut donner l'importance aux audits de performance révélateurs de la valeur ajoutée pour l'amélioration de la performance qui doit être sujet d'un suivi rigoureux dans la mesure qu'elle demeure un concept qui touche une panoplie de variables : usagers,

impact des actes de gestions, impact des projets, développement durable, la responsabilité sociale et environnemental.

Aussi, il faut prendre en considération, lors des missions de contrôle et d'audit, le concept de l'efficacité d'une manière adaptative à la nature des services publics, surtout qu'on pourrait être efficace en dépit des dépenses dépassant l'optimum prévu.

En gros, le système de contrôle et d'audit est une condition sine qua non pour la garantie d'une gestion performante, toutefois des contraintes et des risques peuvent entraver la bonne voie de la gestion des deniers publics tels que ceux sus-évoqués. Il est recommandé donc de donner une attention particulière à cette question en vue de bien préserver les deniers publics et bien gérer le futur de la génération future dans le cadre d'une gestion financière durable.

4.2. Ouverture :

En se référant donc aux résultats de cette recherche qui a démontré l'importance que joue le dispositif de l'audit et du contrôle dans la gestion des dépenses publiques, il semble judicieux d'ouvrir d'autres registres capables de surmonter les contraintes qui pèsent sur l'exécution optimale de l'audit et du contrôle et qui apportent d'autres valeurs ajoutées à la gestion des dépenses publiques, dans la mesure où la mesure ou la mesure, même son importance originale, n'est qu'une phase parmi d'autres dans le processus de la gestion budgétaire.

Dans ce cadre, l'harmonisation des cadres légaux et normatifs, l'évaluation de l'impact des politiques publiques, les systèmes d'alerte automatique en cas d'anomalies, la responsabilisation des gestionnaires, l'éthique et l'amélioration du climat organisationnel demeurent des fenêtres à ouvrir en permanence sur la recherche scientifique pour garantir la synergie entre les outils et les activités managériales en vue de soutenir la performance de la gestion des deniers publics.

Bibliographie

- CODE JURIDICTIONS FINANCIERES MAROC. (2002). *Articles du 1 au 20 de la loi 62-99 formant code des juridictions financières*. Rabat - Maroc: Bulletin officiel n° 5030 du 15 août 2002.
- DECRET MARCHES PUBLICS MAROC. (2023). *Décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023)*. Rabat-Maroc: Bulletin officiel n° 7085, daté du 8 mars 2023,.
- DECRET RELATIF AU CONTROLE DE GESTION MAROC. (2023). *Article 2 du Décret n° 2-22-580 du 10 chaabane 1444 (3 mars 2023) relatif à la mise en place du dispositif de contrôle de gestion au sein des départements ministériels*. Rabat - Maroc: Bulletin Officiel n° 7200 du 1^{er} juin 2023.
- Azouzi, M. La responsabilité des ordonnateurs dans le cadre de la réforme budgétaire : entre conformité et performance. *Revue du Contrôle, de la Comptabilité et de l'Audit*, 9(2), 145-162. Revue du Contrôle, de la Comptabilité et de l'Audit, RABAT.
- BANQUE, M. (2018). *RAPPORT Banque Mondiale. (2018). Public Financial Management in Fragile and Conflict-Affected Situations*.. Washington, DC, États-Unis: BANQUE MONDIALE.
- BERLE, A. A., & MEANS, G. C. (1932). *The Modern Corporation and Private Property*. New York, États-Unis: The Macmillan Company.
- BOUVIER, M. (2020_2021). *Finances publiques* (éd. 19^{ème} édition). Paris: Éditions d'Organisation.

- CHAN, J. (2004), Government Accounting: An International Perspective. *International Review of Administrative Sciences*, volume 70, Numéro 1, pages 79 à 86. Université de l'Illinois à Chicago, Chicago, Illinois, États-Unis.
- COSO. (2013). *COSO, Internal Control – Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). New York, États-Unis: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
- COUR DES COMPTES MAROC. (2021). *Principaux axes du rapport annuel de la cour des comptes*. Rabat: Cour des comptes.
- COUR DES COMPTES MAROC. (2022-2023). *Principaux axes du rapport annuel de la cour des comptes*. Rabat: Cour des comptes.
- COUR DES COMPTES MAROC. (2022-2023). *Principaux axes du rapport annuel de la cour des comptes*. Rabat: Cour des comptes.
- DECRET RELATIF AU CONTROLE DES DEPENSES ETAT MAROC. (2008). *Article 8 du Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat*. ;. Rabat-Maroc: Bulletin Officiel n° 5684 du Jeudi 20 Novembre 2008.
- DOWLING, J., & PFEFFER, J. "Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, vol. 18, no. 1. Pacific Sociological Association, ETAS-UNIS.
- FREEMAN, R. (1984). *Freeman, R. Edward. Strategic Management: A Stakeholder Approach*. BOSTON: Pitman Publishing.
- GLOVER, S., & PRAWITT, D. (2010), Internal controle and audit: A Case Study Approach. *Journal of Accounting Education* 28(1),37-47. Brigham Young University, Provo, Utah, États-Unis.
- GUIDE INTOSAI, I. (2013). *INTOSAI, ISSAI 100, Principes fondamentaux du contrôle des finances publiques, p. 10*. vienne: INTOSAI.
- HOPWOOD, A., & MILLER, P. (1994). (1994), *Accounting as Social and Institutional Practice*. Cambridge Royaume- uni: Cambridge University Press.
- HOPWOOD, W., & WRIGHT, A. (1988), The role of the auditor in a changing environment. *The Accounting Review*, volume 63, numéro 2. American Accounting Association (AAA), Sarasota, Floride (USA).
- HUITEMA, J., & JOOSTEN, C. (2010), Internal Control and Audit: A case Study Approach. *International Journal of Auditing*, 14(3),251- 270. Wiley-Blackwell, Chichester, Royaume-Uni.
- IFACI. (2014). *COSO REPORT (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), Référentiel intégré de contrôle interne*. Paris: IFACI.
- IFACI. (2017). *Normes professionnelles internationales de l'Audit Interne*. Paris: IFACI.
- IIA. (1999). (1999), *Définition officielle de l'audit interne*. Lake Mary (Floride), États-Unis: IIA.
- INTOSAI. (2020). *Audit de la performance Guide de mise en œuvre des ISSAI Version 0, octobre 2020*. Vienne, Autriche: INTOSAI.
- JACQUES, R. (2012). *Théorie et Pratique de l'Audit Interne* (éd. 6 ème Edition). Paris: Editions d'Organisation.
- JENSEN, M., & MECKLING, W. (1976). (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Jensen, Michel C., et Meckling, William H. Journal of Financial Economics*, vol. 3, no. 4, 1976, pp. 305-360. Elsevier., 305-360.
- LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES MAROC. Dahir n°1-15-62 du 14 Chaabane 1436 (2 JUIN 2015) portant promulgation. *Dahir n°1-15-62 du 14 Chaabane 1436 (2 JUIN 2015)*

-
- portant promulgation de la loi organique n°130-13 relative à la loi de finances. Bulletin officiel n° 6370 du 18 - 6-2015, Rabat.*
- MARKS, N. (2012). (2012), *World-Class Internal Auditing: Leading Practices for Enhancing Performance and Governance*. Altamonte Springs, Floride, États-Unis: The IIA Research Foundation.
- MAYANE, J. (2001), Addressing the Issue of Causality in Performance Measurement. *Canadian Public Administration*, 44(1), 106-114. Institute of Public Administration of Canada (IPAC), Ottawa, Canada.
- OCDE. (2011). (OCDE).(2011). *Strengthening Accountability in the Public Sector*. Paris: OCDE Publishing.
- OCDE. (2023). *Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique : Maroc : Pour une administration résiliente au service des citoyens, Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique*. PARIS: Éditions OCDE.
- POLLITT, C., & BOUCKAERT, G. (2017). (2017), *Public Management Reform: A Comparative Analysis - Into the Age of Austerity*. Oxford, Royaume-Uni: Oxford University Press (OUP).
- SIMUNIC, D. (1980), The pricing of audit services: Theory and Evidence. *Journal*. l'University of Chicago, Chicago.
- SPENCE, M. « Job Market Signaling ». Prix Nobel d'économie en 2001. " *Quarterly Journal of Economics*, vol. 87, no. 3. Oxford University Press, Harvard University, États-Unis, Oxford.
- Wynne, A. (2011), The Role of Supreme Audit Institutions in Combating Corruption. *International Journal of Government Auditing*, 38(2), 33-38. intosai, Vienne, Autriche.
- ZADEK, S. (2007). *The Civil Corporation: The New Economy of Corporate Citizenship*. Londres, Royaume-Un: Earthscan Publications Ltd.